

Legalidade e ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal: o Tema 987 e a reconfiguração da responsabilidade das plataformas digitais

Legality and judicial activism in the Federal Supreme Court: Issue 987 and the reconfiguration of the liability of digital platforms

Ana Clara Fernandes Nunes¹

Cleber de Deus Pereira da Silva²

Universidade Federal do Piauí

Resumo: O artigo analisa a reconfiguração do princípio da legalidade e o avanço do ativismo judicial no constitucionalismo brasileiro contemporâneo, a partir do julgamento do Tema 987 da Repercussão Geral, em que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Examina-se como a Corte, ao invocar a noção de “obsolescência normativa”, legitimou a substituição do legislador pelo intérprete constitucional na formulação de novas regras sobre responsabilidade das plataformas digitais. O fenômeno é confrontado com o poder normativo da Justiça Eleitoral, especialmente na edição da Resolução Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.732/2024, que antecipou a flexibilização do regime de remoção de conteúdos e ampliou a responsabilização das plataformas. Sustenta-se que o sistema jurídico brasileiro transita de uma legalidade formal, fundada na reserva de lei e na separação de poderes, para uma legalidade funcional, orientada pela realização de fins constitucionais e pela proteção da integridade democrática. Conclui-se que, embora essa transformação responda à aceleração tecnológica, ela tensiona a legitimidade representativa e desloca o centro da criação normativa para o espaço judicial, fragilizando o equilíbrio do Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Legalidade; Ativismo judicial; Supremo Tribunal Federal (STF); Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Marco Civil da Internet.

¹ Mestranda em Direito, Instituição: Universidade Federal do Piauí (PPGD/UFPI), Coordenadora-Adjunta do Núcleo de Estudos Políticos e Eleitorais (NEPE/PPGD/UFPI), Endereço: Teresina – Piauí, Brasil, E-mail: ana.nunes.an@ufpi.edu.br

² Pós-Doutor em Ciência Política, Instituição: Ibero-Amerikanisches Institut em Berlin – Alemanha, Coordenador do Núcleo de Estudos Políticos e Eleitorais (NEPE/PPGD/UFPI), Endereço: Teresina – Piauí, Brasil, E-mail: dideus@ufpi.edu.br

Abstract: The article analyzes the reconfiguration of the principle of legality and the rise of judicial activism in contemporary Brazilian constitutionalism, based on the judgment of Theme 987 of General Repercussion, in which the Supreme Federal Court declared the partial and progressive unconstitutionality of Article 19 of the Brazilian Internet Civil Framework (Marco Civil da Internet). It examines how the Court, by invoking the notion of “normative obsolescence,” legitimized the replacement of the legislator by the constitutional interpreter in the formulation of new rules on the liability of digital platforms. The phenomenon is contrasted with the normative power of the Electoral Justice, especially through Resolution TSE No. 23.732/2024, which anticipated the flexibilization of the content removal regime and expanded platform liability. The study argues that the Brazilian legal system is transitioning from a formal legality, grounded in statutory reservation and the separation of powers, to a functional legality, oriented toward the realization of constitutional purposes and the protection of democratic integrity. It concludes that, although this transformation responds to technological acceleration, it strains representative legitimacy and shifts the center of normative creation to the judicial sphere, thereby weakening the balance of the Democratic Rule of Law.

Keywords: Normative power; Legality; Judicial activism; Supreme Federal Court (STF); Electoral Justice (TSE); Civil landmark of the internet.

1. INTRODUÇÃO

O constitucionalismo contemporâneo brasileiro tem testemunhado uma ampliação notável da função normativa exercida pelo Poder Judiciário. Esse fenômeno, embora amparado pela busca de efetividade na concretização dos direitos fundamentais, suscita tensões quanto aos limites da legalidade e à separação das funções estatais. O Poder Judiciário, que tradicionalmente se restringia à aplicação e à interpretação das leis, passou a ocupar um espaço ativo na produção de normas gerais, especialmente em contextos de transformações tecnológicas e informacionais.

A Justiça Eleitoral (JE) representa o laboratório mais evidente dessa expansão. Ao acumular as funções de criação, aplicação e julgamento das normas que regem o processo eleitoral, consolidou-se como um órgão dotado de poder normativo expressivo. Tal característica, concebida historicamente como instrumento de garantia da lisura do sufrágio, conferiu-lhe, no tempo presente, um papel de protagonista na regulação de temas sensíveis à democracia, como o combate à desinformação e a disciplina da comunicação política digital. A edição da Resolução nº 23.732/2024, que redefiniu o regime de responsabilidade das plataformas digitais durante o período eleitoral, é exemplo claro de como o poder regulamentar eleitoral passou a ultrapassar os limites da execução administrativa da lei, ingressando em domínios reservados à produção legislativa.

Esse mesmo vetor interpretativo encontra continuidade na atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no julgamento do Tema 987 da Repercussão Geral. Ao reconhecer a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o Supremo Tribunal Federal (STF) invocou a inadequação material da norma para enfrentar os riscos à integridade democrática e à segurança informacional. Com isso, a Corte redefiniu os contornos do regime jurídico das plataformas digitais, estabelecendo deveres e sanções de natureza normativa, em substituição à disciplina legal vigente. O argumento da “obsolescência normativa” funcionou, assim, como

justificativa hermenêutica para a criação judicial de um novo regime de responsabilidade civil no ambiente digital.

Parte-se, neste artigo, da hipótese de que a atuação normativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF) configura uma reinterpretação funcional do princípio da legalidade, na qual a validade das normas passa a depender não mais de sua origem legislativa, mas de sua adequação aos fins constitucionais que pretendem realizar. Essa inflexão, ainda que orientada pela proteção da democracia e pela salvaguarda dos direitos fundamentais, transforma a estrutura clássica da legalidade no Estado de Direito, ao deslocar o eixo de produção normativa do Parlamento para o Judiciário.

A pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza dogmático-analítica e hermenêutica, voltada à interpretação sistemática de normas constitucionais, resoluções administrativas e decisões judiciais. O método hermenêutico é empregado para compreender de que modo o Poder Judiciário tem reinterpretado o princípio da legalidade diante das transformações tecnológicas e institucionais do Estado constitucional.

O estudo combina análise bibliográfica, normativa e jurisprudencial, tendo como eixos empíricos a Resolução Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.732/2024 e o julgamento do Tema 987 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As decisões são examinadas a partir da teoria da legalidade desenvolvida por Celso Antônio Bandeira de Mello (2014) e das discussões contemporâneas sobre ativismo judicial à brasileira propostas por Clarissa Tassinari (2013) e outros autores da dogmática constitucional brasileira.

O objetivo é analisar como a passagem de uma legalidade formal, fundada na reserva de lei e na estrita separação das funções estatais, para uma legalidade funcional, orientada pela realização de fins constitucionais, tem redefinido o papel normativo do Judiciário e tensionado o equilíbrio entre os poderes na ordem constitucional brasileira.

Ao investigar os limites entre legalidade e ativismo judicial em temas de regulação digital e eleitoral, o estudo contribui para compreender os mecanismos pelos quais o Poder Judiciário vem assumindo funções normativas em nome da proteção da democracia. Essa reflexão é relevante não apenas do ponto de vista dogmático, mas também político e institucional, pois evidencia a necessidade de se estabelecer parâmetros teóricos e jurídicos capazes de compatibilizar a atuação contramajoritária das cortes com a preservação da legalidade e da separação de poderes fundamentos indispensáveis à legitimidade do Estado Democrático de Direito.

2. O PROCESSO NORMATIVO ELEITORAL BRASILEIRO

A compreensão do processo normativo eleitoral brasileiro requer a análise de um modelo institucional singular, que concentra, em uma mesma estrutura, as funções de elaboração, aplicação e adjudicação das normas que organizam a competição política. Tal configuração distingue o Brasil no cenário comparado e revela uma concepção própria de autoridade normativa, na qual o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocupa posição central no desenho da governança jurídica das eleições.

A literatura internacional sobre instituições eleitorais oferece um referencial teórico útil para a interpretação dessa estrutura. Mozaffar e Schedler (2002) identificam três dimensões fundamentais na arquitetura da governança eleitoral: o rule making, correspondente à formulação das regras que regem o processo eleitoral; o rule

application, atinente à administração concreta das eleições; e o rule adjudication, relativo à resolução de conflitos e controvérsias surgidas no curso do processo. A forma como essas dimensões são distribuídas entre os poderes e instituições de um Estado define o grau de equilíbrio e de legitimidade democrática do processo eleitoral.

Segundo os autores, o ideal normativo da governança democrática consiste em “institucionalizar a incerteza”, isto é, garantir que os resultados eleitorais sejam indeterminados apenas pela livre manifestação da vontade popular, e não por manipulação das regras do jogo. Essa institucionalização demanda estruturas capazes de assegurar transparência, previsibilidade e imparcialidade, princípios que se materializam na maneira pela qual as normas são produzidas, aplicadas e interpretadas.

Nessa perspectiva, Schultz (2023), concebe a legislação eleitoral como mecanismo estrutural da democracia, cuja função consiste em traduzir princípios constitucionais em regras objetivas de competição política. A integridade do sistema, segundo o autor, repousa sobre a previsibilidade normativa e sobre uma rigorosa separação entre os papéis de formulação, execução e julgamento das regras eleitorais. A sobreposição dessas funções, adverte, representa uma deformação institucional capaz de gerar déficits de legitimidade democrática e de corroer a confiança social nas instâncias encarregadas de garantir a regularidade do processo eleitoral.

A experiência latino-americana, conforme observa Lehoucq (2002), contribuiu de modo decisivo para o desenvolvimento dessa teoria. Diante de históricos déficits de legitimidade eleitoral e de recorrentes crises de confiança, diversos países da região instituíram organismos eleitorais autônomos, com o propósito de afastar as funções de organização e julgamento das eleições do controle direto dos poderes Executivo e Legislativo. Essa separação visou preservar a integridade do sufrágio, mitigando o risco de captura política dos órgãos responsáveis pela condução do processo eleitoral.

O caso brasileiro, entretanto, apresenta singularidades notáveis. Como demonstra Marchetti (2013), desde a criação da Justiça Eleitoral em 1932, o país adotou uma arquitetura institucional que concentra, em um mesmo órgão, o Tribunal Superior Eleitoral, as três dimensões da governança eleitoral descritas por Mozaffar e Schedler. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é, simultaneamente, responsável pela formulação normativa (por meio de resoluções e instruções), pela administração do processo e pela adjudicação dos litígios eleitorais.

Essa concentração de funções, embora concebida originalmente como mecanismo de proteção contra o coronelismo e o voto de cabresto, acabou por conferir à Justiça Eleitoral um poder normativo sem paralelo em outras democracias constitucionais (Marchetti, 2013). Desta feita, a base jurídica desse poder encontra-se no art. 23, IX, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), que confere ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a atribuição de expedir instruções “que julgar convenientes à execução” da legislação eleitoral. Trata-se, portanto, de competência normativa de caráter regulamentar, voltada à fiel execução das leis e à padronização dos procedimentos administrativos eleitorais em todo o território nacional.

De modo correlato, um dos elementos estruturantes dessa configuração é a chamada “regra de interseção”, também destacada por Marchetti (2013), segundo a qual a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral deve necessariamente incluir magistrados oriundos dos tribunais superiores, advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil e membros do Ministério Público. Essa regra, ao evitar a criação de uma magistratura eleitoral de carreira, busca assegurar rotatividade e pluralidade na

Legalidade e ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal: o Tema 987 e a reconfiguração da responsabilidade das plataformas digitais

composição dos tribunais, prevenindo a cristalização de interesses corporativos e conferindo legitimidade democrática às decisões.

A “regra de interseção”, contudo, produz efeitos ambivalentes. De um lado, reforça a imparcialidade institucional e fortalece a legitimidade decisória, ao impedir a formação de um corpo burocrático fechado. De outro, introduz tensões inerentes à sobreposição de papéis, já que os mesmos atores que integram o Poder Judiciário ordinário exercem, ainda que temporariamente, funções de natureza normativa e administrativa no âmbito da Justiça Eleitoral. Essa sobreposição de funções, como alerta Matos (2024, p. 217), produz um mal-estar, tendo em vista que “o procedimento de recrutamento dos ministros e a alta rotatividade no cargo impedem a formação de uma jurisprudência estável. A recente indissociação entre o Supremo Tribunal federal e o Tribunal Superior Eleitoral parece agravar a situação”.

De certo, “no Brasil, a formulação das regras eleitorais é atribuição do Poder Legislativo, mas vem sendo assumida também pela Justiça Eleitoral, na forma de resoluções.” (Tarouco, 2014, p. 230). Esse modelo híbrido de fontes normativas reflete a coexistência entre legalidade formal (de natureza legislativa) e normatividade derivada (de natureza judicial-administrativa). O Congresso Nacional detém competência primária para editar normas gerais que estruturam o processo eleitoral, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exerce competência normativa derivada, voltada à operacionalização dessas normas, mediante resoluções que assegurem sua efetividade. Como ressalta Pires (2019), essa competência deve limitar-se a atos “secundum legem”, complementando a lei sem inovar na ordem jurídica.

A doutrina, contudo, não é uníssona. Conforme observa José Jairo Gomes (2020), a Justiça Eleitoral detém uma competência normativa de fundamento constitucional, que lhe permite suprir lacunas legislativas e assegurar a efetividade dos direitos políticos. Trata-se, contudo, de uma competência de natureza ato-regra, pois suas resoluções possuem caráter geral e abstrato, ostentando força de lei naquilo que visa à execução desta, embora não possam contrariá-la, tendo em vista que no ordenamento jurídico pátrio “imperava no sistema pátrio o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), pelo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. (Gomes, 2022, p.165).

Em contrapartida, Desirre Salgado (2011), adota uma interpretação estritamente restritiva quanto ao poder normativo da Justiça Eleitoral, afirmando que a Constituição Federal não lhe atribui competência normativa autônoma nem poder regulamentar. Para a autora, o art. 23, IX, do Código Eleitoral confere ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apenas a possibilidade de expedir instruções de caráter administrativo, voltadas à fiel execução das leis eleitorais, sem qualquer prerrogativa para inovar no ordenamento jurídico. Assim, as resoluções do Tribunal devem limitar-se à regulação interna de seus agentes e procedimentos, não podendo criar direitos, deveres ou sanções não previstos em lei. Qualquer atuação que ultrapasse esses contornos, segundo Salgado, viola o princípio da legalidade, configurando exercício inconstitucional de função normativa.

Embora Salgado (2011) e Gomes (2020) apresentem posições nitidamente antagônicas quanto à extensão e à própria constitucionalidade do poder normativo da Justiça Eleitoral, ambos convergem em um ponto essencial: a observância do princípio da legalidade como limite intransponível à atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Contudo, diante a crescente complexidade do processo eleitoral e a aceleração das transformações tecnológicas têm provocado a ampliação material dessa competência,

fazendo emergir um debate sobre os limites da atuação normativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nessa perspectiva, Alexandre de Moraes (2024) ressalta o papel crucial da Justiça Eleitoral na preservação da democracia e na garantia da liberdade de escolha do eleitor, especialmente diante dos desafios impostos pelo ambiente digital e pela disseminação da desinformação. Para o autor, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve ser compreendida como instrumento constitucional de proteção da normalidade e legitimidade das eleições, cuja finalidade é assegurar eleições livres, seguras e informadas. Essa perspectiva evidencia uma dimensão funcional e finalística da legalidade, em que a legitimidade da atuação judicial e administrativa decorre da realização dos fins constitucionais.

O debate, assim, situa-se entre duas racionalidades: uma de natureza formalista, que preserva a hierarquia normativa; e outra de caráter funcional, que admite a primariedade das resoluções como resposta a possível inércia legislativa. Essa tensão expressa o núcleo do fenômeno examinado neste artigo: o deslocamento progressivo do poder normativo primário do Parlamento para a Justiça Eleitoral e, mais recentemente, para o próprio Supremo Tribunal Federal fenômeno que sugere uma mitigação do princípio da legalidade em nome da integridade democrática.

3. A ARQUITETURA DEMOCRÁTICA DO MARCO CIVIL DA INTERNET E O PONTO DE INFLEXÃO TRAZIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 23.732/2024 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE)

Norberto Bobbio (2015, p. 35) observa que o consenso possível em torno do conceito de democracia repousa na compreensão de que ela se caracteriza por um conjunto de regras primárias ou fundamentais que definem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e por quais procedimentos. No campo jurídico, tais regras delimitam o locus legítimo da produção normativa e asseguram que o poder estatal se exerça sob parâmetros de previsibilidade, racionalidade e controle democrático.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 conferiu ao Congresso Nacional a competência central para a elaboração da normatividade primária, expressão direta da soberania popular e da representação política. O poder de inovar na ordem jurídica é, portanto, manifestação institucional da vontade geral e condição de legitimidade democrática (Mello, 2014).

Essa concepção de legalidade democrática, que vincula a legitimidade da norma à sua origem parlamentar e representativa, projeta-se de maneira renovada sobre o domínio digital. A reconfiguração do espaço normativo observada no campo eleitoral encontra paralelo no modelo de regulação inaugurado pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que buscou traduzir para o ambiente virtual os mesmos valores constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito.

O Marco Civil constitui um marco jurídico-fundamental para a consolidação de princípios que organizam a internet como espaço democrático, plural e constitucionalmente orientado. Ele consagra a liberdade de expressão, a proteção à privacidade e a neutralidade de rede, funcionando, como destacam Souza e Lemos (2016) e Souza, Lemos e Viola (2015), como uma verdadeira “Carta de Direitos Digitais”.

Sua elaboração, marcada por amplo debate público, consultas on-line e participação multissetorial, conferiu-lhe um grau singular de legitimidade procedimental. O processo legislativo do Marco Civil aproximou-se de um modelo de governança

Legalidade e ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal: o Tema 987 e a reconfiguração da responsabilidade das plataformas digitais

normativa colaborativa, equilibrando o poder entre Estado, sociedade civil e plataformas digitais (Souza; Lemos, 2016). Esse processo dialoga diretamente com o ideal de democracia jurídica procedimental formulado por Bobbio (1986) e Kelsen (1929), para quem a legitimidade normativa decorre não apenas do conteúdo das regras, mas sobretudo dos procedimentos de sua formação, reforçando o Parlamento como locus primário e legítimo de criação do Direito.

O surgimento do Marco Civil também representou uma resposta crítica a propostas anteriores de regulação restritiva, como o Projeto de Lei nº 84/1999 (Lei Azeredo), cuja ênfase repressiva na criminalização de condutas cibernéticas foi amplamente contestada por carecer de garantias à liberdade de expressão e à inovação tecnológica (Souza et al., 2015). Em contraste, o Marco Civil afirmou-se como um instrumento de regulação democrática e garantista, fundado na transparência, na segurança jurídica e na previsibilidade regulatória, princípios que limitam simultaneamente o arbítrio estatal e o poder econômico das plataformas privadas.

O artigo 19 ocupa papel central nessa arquitetura normativa. Ao estabelecer que os provedores de aplicações de internet só podem ser responsabilizados civilmente por conteúdo de terceiros mediante ordem judicial específica (Brasil, 2014), o dispositivo consagrou um modelo procedimental e protetivo, destinado a resguardar a liberdade de expressão e evitar a censura privada. O controle judicial das remoções de conteúdo garante o equilíbrio entre a proteção de direitos individuais e a preservação de um ambiente informacional plural e democrático.

A exceção a essa regra encontra-se no artigo 21 do mesmo diploma, que prevê a responsabilidade subsidiária imediata nos casos de violação da intimidade por divulgação não autorizada de imagens ou atos sexuais de caráter privado, uma exceção que reafirma o caráter protetivo do sistema, ao invés de enfraquecê-lo.

De acordo com o Ministro Edson Fachin (2025), essa opção legislativa não constitui um simples exercício discricionário do legislador, mas representa a única forma constitucionalmente adequada de compatibilizar a liberdade de expressão, que pressupõe responsabilização apenas posterior ao ato comunicativo, com a tutela da privacidade e dos direitos da personalidade. Nessa linha, Kanayama (2021, p. 7) ressalta que o Marco Civil “é uma bússola no ordenamento” e deve ser considerado como tal “na prática legislativa e judiciária quando envolver questão relacionada à internet”.

Esse caráter de bússola normativa evidencia que o Marco Civil não apenas estrutura a infraestrutura jurídica da internet, mas também institui um referencial de legalidade primária para diferentes esferas da regulação digital, inclusive a eleitoral. Suas normas integram o rule making do sistema democrático, orientando a conduta de plataformas, partidos e candidatos, e assegurando que a moderação de conteúdo ocorra sob parâmetros previsíveis, transparentes e juridicamente controláveis.

Sob essa ótica, o Marco Civil da Internet transcende a regulação técnica da rede: ele consolida um padrão normativo de democracia digital, projetando para o ciberespaço as mesmas garantias constitucionais que estruturam a vida política offline. Ao condicionar a responsabilização à intervenção judicial, o art. 19 reafirma os princípios da legalidade e da separação de poderes, servindo como barreira institucional à expansão autônoma de poderes administrativos ou jurisdicionais sobre a comunicação pública.

Entretanto, Alexandre de Moraes (2024, p. 58) pondera que esse modelo teria se tornado “excessivamente engessado”, conferindo proteção desproporcional às

grandes plataformas e limitando a efetividade da tutela dos usuários. Tal crítica inaugura uma nova gramática regulatória, marcada pela adoção de respostas emergenciais e pela flexibilização da reserva legal, fenômeno que se manifesta de modo paradigmático na Resolução nº 23.732/2024 do Tribunal Superior Eleitoral.

A referida resolução representou um ponto de inflexão no modelo de regulação digital brasileiro. Ao ampliar as hipóteses de responsabilização das plataformas e prever mecanismos de remoção imediata de conteúdo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rompeu, ainda que parcialmente, com o paradigma de contenção institucional consagrado pelo Marco Civil. A partir de então, a regulação da esfera digital passou a deslocar-se do campo legislativo para o domínio jurisdicional-eleitoral, promovendo um realinhamento das fontes normativas e inaugurando um novo arranjo de poder sobre o fluxo informacional.

Em termos práticos, a Resolução nº 23.732/2024 não constitui mera atualização técnica, mas um deslocamento paradigmático do centro de produção normativa do Parlamento para a Justiça Eleitoral. Em contrapartida, Dias et al. (2023) defendem que essa atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) representa uma resposta institucional legítima à inércia legislativa e à velocidade das transformações tecnológicas, de modo que a legitimidade democrática não depende apenas da origem formal da norma, mas também de sua capacidade de proteger direitos fundamentais e salvaguardar a integridade do processo eleitoral.

O conflito, portanto, transcende a eficácia de um dispositivo específico e alcança o próprio estatuto da legalidade na era digital: trata-se de definir se a legalidade deve permanecer vinculada ao processo legislativo e à deliberação democrática, ou se pode ser reconfigurada judicialmente, moldada pela interpretação constitucional dos tribunais acerca dos direitos fundamentais na internet.

4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E A NOÇÃO DE OBSOLÊNCIA NORMATIVA

A noção de “obsolescência normativa”, introduzida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 987 da Repercussão Geral (ADIs nº 6.449, 6.450 e 6.467 e RE nº 1.057.258), representa um ponto de inflexão na teoria constitucional brasileira. Trata-se de um conceito que traduz a ideia de que as normas jurídicas, embora formalmente válidas, podem tornar-se materialmente inadequadas à realidade social que deveriam regular. Sob essa perspectiva, a Corte reconhece que determinadas leis, concebidas em um contexto histórico anterior, não mais se ajustam às dinâmicas contemporâneas, especialmente às que envolvem o ambiente digital, a desinformação e os riscos à integridade democrática.

A decisão, relatada pelo Ministro Dias Toffoli e concluída em 26 de junho de 2025, fixou a tese de inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do Marco Civil da Internet. O dispositivo, originalmente formulado para garantir a liberdade de expressão e a segurança jurídica, estabelecia que provedores de aplicação só poderiam ser responsabilizados civilmente por conteúdo de terceiros mediante prévia ordem judicial. Segundo a maioria do Supremo, esse modelo, inspirado em experiências estrangeiras de autorregulação, tornou-se insuficiente para proteger bens jurídicos de alta relevância constitucional, como a democracia, a integridade informacional e os direitos da personalidade.

Legalidade e ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal: o Tema 987 e a reconfiguração da responsabilidade das plataformas digitais

Do ponto de vista institucional, essa decisão expressa um modelo de constitucionalismo, no qual o Supremo se percebe como “guardião da Constituição e deve fazê-la valer, em nome dos direitos fundamentais e dos valores e procedimentos democráticos, inclusive em face dos outros Poderes” (Barroso, 2012, p. 31). Esse movimento, contudo, levanta questionamentos quanto à preservação do princípio da separação dos poderes e da própria segurança jurídica, uma vez que a decisão judicial passa a substituir, e não apenas a complementar, a ação normativa do Parlamento.

É nesse ponto que se torna fecundo o diálogo com Pierre Rosanvallon (2024), para quem as democracias contemporâneas experimentam uma mutação das fontes de legitimidade. Segundo o autor, o poder político deixa de se legitimar exclusivamente pela representação eleitoral e passa a buscar reconhecimento por meio de novas formas de autoridade: a legitimidade de imparcialidade, a legitimidade de reflexividade e a legitimidade de proximidade. No caso do Supremo Tribunal Federal, sua atuação no Tema 987 é expressão clara da legitimidade reflexiva, aquela que deriva da capacidade institucional de corrigir as falhas do sistema representativo e de assegurar a realização contínua dos princípios fundadores da democracia.

Ao reinterpretar o art. 19 do Marco Civil da Internet à luz da Constituição, o Supremo Tribunal Federal (STF) atua como o “terceiro democrático” descrito por Rosanvallon (2024): uma instância de correção e equilíbrio, responsável por proteger o sistema político de suas próprias deficiências. Entretanto, o mesmo autor adverte que essa legitimidade reflexiva só é democrática enquanto permanecer complementar à autoridade do legislador. Quando a função corretiva se converte em função substitutiva, o Judiciário deixa de corrigir o déficit democrático e passa a produzi-lo, instaurando um paradoxo institucional no qual o poder que busca preservar a democracia termina por enfraquecer seus canais representativos.

O julgamento do Tema 987 ilustra precisamente esse paradoxo. Ao reconhecer a insuficiência da lei e instituir um regime provisório de responsabilização direta e objetiva das plataformas digitais, o Supremo Tribunal Federal criou parâmetros normativos autônomos, alterando de maneira substancial o modelo de responsabilidade civil estabelecido pelo legislador. O Tribunal definiu hipóteses de responsabilização sem necessidade de ordem judicial, especialmente em casos de conteúdos ilícitos graves, como incitação a crimes antidemocráticos, discursos de ódio, pornografia infantil, tráfico de pessoas, terrorismo e discriminação racial ou de gênero.

Além disso, o acórdão impôs novos deveres de conduta às plataformas, como a adoção de políticas preventivas de moderação, a publicação de relatórios de transparência e a manutenção de representação jurídica no Brasil, modulando seus efeitos apenas prospectivamente. Essas determinações, ainda que justificadas pela tutela da democracia e da integridade informacional, transcendem o papel tradicional do intérprete constitucional, aproximando o Supremo de uma atuação legislativa material.

A dimensão mais sensível dessa decisão emerge quando se observa sua relação com a Resolução Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.732/2024, editada antes do julgamento e que já havia inovado no ordenamento jurídico ao prever hipóteses de remoção imediata de conteúdo e de responsabilização de provedores sem amparo legal no Marco Civil. Ao validar e utilizar tal resolução como parâmetro interpretativo da própria Constituição, o Supremo Tribunal Federal (STF) inverteu a hierarquia tradicional das fontes normativas, conferindo precedência a um ato administrativo sobre a lei ordinária. Assim, o controle judicial, em vez de conter o excesso regulamentar da Justiça

Eleitoral, acabou por legitimá-lo, deslocando o princípio da legalidade de seu caráter limitativo para uma dimensão justificadora da expansão institucional do Judiciário.

Esse rearranjo revela a consolidação de uma legalidade funcional, pautada na efetividade dos direitos e na realização de fins constitucionais, em detrimento da legalidade formal, que se ancora na reserva de lei e na separação dos poderes. Se, de um lado, tal movimento reflete a tentativa de responder às novas demandas democráticas geradas pelo ambiente digital, marcado pela velocidade da informação, pela difusão de discursos de ódio e pela fragilidade do debate público, de outro, ele reconfigura o equilíbrio fundante do Estado de Direito, ao reduzir o papel do Parlamento e reforçar o protagonismo normativo das cortes constitucionais.

Como observa Luís Roberto Barroso (2015), o papel contramajoritário do Supremo pode justificar uma atuação expansiva em situações excepcionais, sobretudo diante de omissões legislativas persistentes. No entanto, mesmo nesse contexto, tal atuação deve respeitar limites estruturais, sob pena de converter o exercício hermenêutico em produção normativa autônoma. Ao substituir o regime legal de responsabilidade das plataformas por um arranjo de matriz judicial, o Supremo Tribunal Federal (STF) não apenas reinterpreto a lei: redefiniu o próprio critério de validade da legalidade.

Do ponto de vista teórico, a decisão evidencia a tensão entre duas concepções de legalidade: a legalidade formal, fundada na reserva de lei e na legitimidade de origem democrática, e a legalidade finalística, orientada pela eficácia constitucional e pela proteção de valores materiais da democracia. A obsolescência normativa, ao ser reconhecida como fundamento de inovação judicial, desloca o centro de gravidade da legalidade: o juiz constitucional passa a ser o mediador entre o passado da norma e as exigências do presente. Essa transição, embora legitimada pelo discurso da efetividade, suscita questionamentos sobre os limites do poder de atualização judicial e sobre o risco de institucionalização de um ativismo permanente, em que o Judiciário se torna o locus preferencial de produção normativa.

Em última análise, o julgamento do Tema 987 da Repercussão Geral reafirma o papel central do Supremo Tribunal Federal como ator político e normativo, mas também revela as ambiguidades de sua legitimidade. Se, de um lado, a decisão responde a uma necessidade concreta de adaptação das leis às transformações digitais, de outro, ela rompe a mediação legislativa que confere legitimidade democrática às normas jurídicas.

5. O PARÂMETRO DA LEGALIDADE COMO CRITÉRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE ATIVISMO JUDICIAL

Como observa Maria Tereza Sadek (1998), a redemocratização e a Constituição de 1988 engendraram uma reconfiguração profunda do papel institucional do Poder Judiciário brasileiro, deslocando-o da condição de poder inerte mero aplicador técnico da lei para a de ator político de primeira grandeza. Essa “desneutralização” do juiz, conquanto legitimada pelo contexto de transição democrática, ensejou tensões permanentes com os limites da legalidade formal, redimensionando o espaço da interpretação judicial no Estado Constitucional.

Sob essa perspectiva, Mauro Cappelletti (1993), ao reconhecer a inevitável dimensão criativa da jurisdição, adverte que tal criatividade deve permanecer condicionada por parâmetros substanciais e processuais, sob pena de conversão do juiz em legislador desvinculado. A crise da legalidade estrita e o esgotamento do

Legalidade e ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal: o Tema 987 e a reconfiguração da responsabilidade das plataformas digitais

formalismo jurídico conduziram a uma nova concepção da função judicial nas democracias constitucionais: o magistrado deixou de ser simples executor da lei para tornar-se intérprete ativo de seus princípios e finalidades. Todavia, essa criatividade apenas se legitima quando preserva vínculo de coerência com a Constituição e com as balizas normativas que estruturam o Estado de Direito.

Nessa chave, o princípio da legalidade deixa de ser concebido como simples exigência formal para adquirir densidade material, orientada à racionalidade da decisão e à coerência do ordenamento. Todavia, conforme adverte Celso Antônio Bandeira de Mello (2014, p. 103), “é precisamente a legalidade que confere identidade ao Estado de Direito, na medida em que impede qualquer ente estatal de criar, restringir ou modificar direitos sem autorização legal prévia”. Kenicke e Clève (2018) acrescentam que a legalidade constitui pressuposto indispensável da democracia constitucional e que as regulamentações editadas pela Justiça Eleitoral somente se legitimam quando estritamente vinculadas à lei. O dilema entre legalidade e criatividade judicial, portanto, não é apenas de natureza técnica, mas expressa a tensão permanente entre a necessidade de estabilidade normativa e a exigência de adaptação do Direito às novas demandas sociais e tecnológicas.

Esse conflito é explorado por Oliveira Neto (2011), que, inspirado em Ferrajoli, sustenta ser a legalidade o verdadeiro limitador democrático da jurisdição. A vinculação do juiz à lei não é obstáculo, mas condição da legitimidade democrática da decisão judicial, pois impede o decisionismo e preserva o espaço representativo da produção normativa. Assim, a legalidade, compreendida em sua dimensão garantista, não apenas protege o cidadão contra o arbítrio estatal, mas assegura a separação funcional entre os poderes, condição de possibilidade do Estado Democrático de Direito.

A legalidade, portanto, apresenta uma natureza dual: em seu aspecto formal, exige lei em sentido estrito; em sua dimensão funcional, converte-se em critério de legitimação das práticas interpretativas orientadas à concretização dos direitos fundamentais. Isto posto, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), ainda que dotadas de inegável força normativa, não podem contrariar a lei sob o pretexto de concretizá-la. Quando extrapolam os contornos do texto legislativo, produzem uma inversão hierárquica que converte o princípio da legalidade, ora concebida como barreira procedimental, em instrumento de legitimação material. Esse fenômeno caracteriza, de forma paradigmática, a atuação recente do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 987, em que a Corte, ao declarar a obsolescência normativa do art. 19 do Marco Civil da Internet, assumiu papel de legislador positivo.

Quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o argumento de garantir a integridade do processo eleitoral e a proteção da democracia, ultrapassa esses limites e institui deveres não expressamente autorizados, há a mitigação funcional da legalidade. Tal expansão normativa, ainda que guiada por finalidades constitucionais legítimas (Moraes, 2024; Barroso, 2015), traduz o deslocamento progressivo do poder de conformação jurídica do Parlamento para o Judiciário, convertendo o princípio da legalidade de barreira à inovação em fundamento de legitimação institucional.

Ao declarar a “obsolescência normativa” do art. 19 do Marco Civil da Internet e estabelecer novas hipóteses de responsabilidade das plataformas digitais, o Supremo Tribunal Federal (STF) não apenas reinterpreto o texto legal, mas o substituiu. A Corte instituiu obrigações e deveres não previstos em lei formal, assumindo, assim, papel de legislador positivo. A legalidade, que deveria conter a expansão judicial, foi

reconfigurada como permissão finalística: o Tribunal passou a justificar a criação normativa com base nos fins constitucionais que pretendia realizar, e não na autorização legislativa prévia. O princípio que deveria limitar o poder converteu-se, paradoxalmente, em instrumento de sua própria expansão.

Clarissa Tassinari (2013) identifica o ativismo judicial como uma postura que decorre de um ato de vontade do julgador, e não de um imperativo constitucional. Segundo a autora, o chamado “ativismo judicial à brasileira” tem se apresentado como uma “solução” para os problemas sociais e como etapa supostamente necessária à concretização dos direitos fundamentais. Tal fenômeno, contudo, engendra um imaginário jurídico em que o Direito passa a depender das definições judiciais sobre as questões mais relevantes da vida pública.

A autora descreve três dimensões principais desse ativismo: (i) o exercício de ampla discricionariedade na interpretação das normas; (ii) a expansão da atuação judicial na concretização de fins constitucionais; e (iii) a adoção de uma postura de interferência política direta. Longe de representar um avanço institucional, tal prática fragiliza o constitucionalismo democrático, ao substituir a normatividade do Direito pelas convicções pessoais dos magistrados e ao sustentar as decisões em critérios morais, econômicos ou políticos, em detrimento dos parâmetros jurídicos.

Para Tassinari, o ativismo judicial não fortalece, mas enfraquece a garantia de direitos, ao torná-la dependente das “opiniões oscilantes” dos juízes e das orientações contingentes de cada composição judicial. O resultado é um Judiciário que se reveste de pretensão normativa e vocação constituinte, deslocando-se dos marcos do princípio democrático e do equilíbrio entre os poderes.

Essa crítica converge com Jeremy Waldron (1999), que alerta para o déficit democrático do controle judicial de constitucionalidade: ao deslocar a legitimidade das decisões do âmbito representativo para a racionalidade técnica dos tribunais, o Direito deixa de expressar a vontade popular institucionalizada e passa a refletir a opinião jurisdicional dominante.

O cenário que se desenha revela uma transformação institucional de grandes proporções: a legalidade, antes princípio de contenção do poder, passa a ser reinterpretada como instrumento de legitimação da expansão judicial. Essa mudança, sustentada no discurso da proteção da democracia e da efetividade dos direitos, desloca o eixo da legitimidade do processo legislativo para o espaço jurisdicional. O desafio contemporâneo consiste, assim, em reconstruir um paradigma de legalidade democrática que reconcilie a efetividade dos direitos fundamentais com a necessária autolimitação do poder judicial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida permite afirmar que as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) representam manifestações inequívocas de ativismo judicial, caracterizadas pela assunção, pelo Poder Judiciário, de um papel criador de normas primárias. Ao editar a Resolução nº 23.732/2024, a Justiça Eleitoral ultrapassou o domínio regulamentar previsto no artigo 23, IX, do Código Eleitoral e produziu comandos inovadores no ordenamento jurídico, sob a justificativa de garantir a integridade do processo democrático. O Supremo Tribunal Federal (STF), por sua vez, ao reconhecer a “obsolescência normativa” do artigo 19 do Marco Civil da Internet, não se limitou a interpretar o texto legal à luz da

Legalidade e ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal: o Tema 987 e a reconfiguração da responsabilidade das plataformas digitais

Constituição, mas efetivamente substituiu o legislador ao instituir novo regime jurídico de responsabilização das plataformas digitais.

Essas manifestações não configuram simples atos de concretização de direitos, mas expressão de um ativismo judicial, no qual o Judiciário passa a desempenhar funções de criação jurídica direta, motivado por finalidades constitucionais e pela busca de resultados substanciais. A legalidade, que no Estado Democrático de Direito se erigia como limite formal da autoridade, converte-se em instrumento legitimador da expansão judicial, o que fragiliza a hierarquia das fontes normativas e relativiza o papel do Parlamento como locus primário de deliberação democrática.

Embora impulsionado por demandas legítimas como o combate à desinformação e a proteção da democracia digital, o ativismo judicial identificado no Tema 987 e na Resolução nº 23.732/2024 produz um efeito ambíguo: amplia a eficácia imediata dos direitos fundamentais, mas reduz a previsibilidade e a legitimidade procedimental do direito. A criação judicial de normas orientada apenas pela teleologia constitucional ameaça subverter o fundamento democrático da legalidade, ao converter o caráter excepcional da função integradora em um modo ordinário de governo normativo.

O desafio que se impõe, portanto, é o de reconstruir um paradigma de legalidade democrática que reequilibre as funções estatais e reafirme o princípio da separação dos poderes como núcleo da racionalidade constitucional. A preservação da democracia depende, não apenas da atuação eficaz das instituições de controle, mas da manutenção da legalidade como parâmetro de contenção do poder judicial. Em última análise, o caso analisado demonstra que o ativismo judicial, quando desprovido de mecanismos de autocontenção e de diálogo institucional, tende a transformar o Judiciário de guardião da Constituição em seu principal legislador, tensionando os próprios fundamentos do Estado de Direito.

REFERÊNCIAS

- AFFONSO SOUZA, C.; LEMOS, R. **Marco Civil da Internet: Construção e Aplicação**. 2016. Ebook.
- BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- BARROSO, Luís Roberto. **A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria**. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v.5, 2015.
- BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. **(Syn) thesis**, v. 5, n. 1, p. 23-32, 2012.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2024]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 set. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014**. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 10 out. 2025.
- BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Resolução n. 23.732, de 27 de fevereiro de 2024**. Altera a Res.-TSE nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019, dispondo sobre a propaganda eleitoral. Disponível em:

- <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2024/resolucao-no-23-732-de-27-de-fevereiro-de-2024>. Acesso em: 10 out. 2025.
- DE SOUZA, Carlos Affonso Pereira; VIOLA, Mario; LEMOS, Ronaldo. **Understanding Brazil's Internet Bill of Rights**. 2015.
- CAPPELLETTI, Mauro. **Juízes Legisladores?** .Tradução de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993.
- DE MORAES, Alexandre. O Direito Eleitoral e o Novo Populismo Digital Extremista: Liberdade de escolha do eleitor e a promoção da Democracia. **São Paulo: Tese para Concurso de Professor Titular**, 2024.
- DE SOUZA TAVARES, Rodrigo; VIEIRA, José Ribas; DO VALLE, Vanice Regina Lirio. Ativismo Jurisdicional E O Supremo Tribunal Federal Jurisdictional Activism And Brazilian Supreme Court. In: **CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI**, 17, 2008, Brasília. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasil/15_63_9.pdf, acesso em 2 out. 2025.
- DIAS, Daniel Pires Novais et al. Plataformas no Marco Civil da Internet: a necessidade de uma responsabilidade progressiva baseada em riscos. **Civilistica. com**, v. 12, n. 3, p. 1-24, 2023.
- GOMES, José Jairo. **Direito Eleitoral**. 16. ed. Barueri: Atlas, 2020.
- KANAYAMA, Ricardo Alberto. A liberdade de expressão do Marco Civil da Internet e o procedimento de notificação e retirada para as " infrações" aos direitos autorais. **Civilistica. com**, v. 10, n. 1, p. 1-30, 2021.
- KENICKE, Pedro Henrique Gallotti; CLEVE, Ana Carolina De Camargo. Princípio Da Legalidade Estrita na Seara Eleitoral. In: FUX, Luiz; et al.. **Direito Constitucional Eleitoral**. 1º ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 453-465.
- LEHOUCQ, Fabrice E. Can parties police themselves? Electoral governance and democratization. **International Political Science Review**, v. 23, n. 1, p. 29-46, 2002.
- MARCHETTI, Victor. **Justiça e Competição Eleitoral**. Santo André: Universidade do ABC, 2013.
- MATOS, Nelson Juliano Cardoso. **Judicialização da política e a alternativa republicana**. Teresina: Editora Edufpi, 2024.
- MOZAFFAR, Shaheen; SCHEDLER, Andreas. The Comparative Study of Electoral Governance. **International Political Science Review**, v. 23, n. 1, p. 5-27, 2002.
- OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues de. **A estrita legalidade como limitador democrático da atividade jurisdicional**. Pensar, Fortaleza, v. 16, n. 2, p. 527–561, jul./dez. 2011.
- PIRES, Leonardo. O poder normativo da Justiça Eleitoral: limites e possibilidades. **Revista Brasileira de Direito Eleitoral**, v. 3, n. 1, 2019.
- ROSANVALLON, Pierre. **A legitimidade democrática**: imparcialidade, reflexividade, proximidade. Tradução: Diogo Cunha. Rio de Janeiro: Ateliê de Humanidades, 2024.
- SADEK, Maria Tereza Aina. **Magistrados: uma imagem em movimento**. FGV Editora, 2006.
- SALGADO, Eneida Desiree. Os princípios constitucionais eleitorais como critérios de fundamentação e aplicação das regras eleitorais: uma proposta. **Estudos eleitorais**, v. 6, n. 3, p. 103-128, 2011.

Legalidade e ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal: o Tema 987 e a reconfiguração da responsabilidade das plataformas digitais

- SALGADO, Eneida Desiree. **Princípios Constitucionais estruturantes do Direito Eleitoral**. 2010. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, 2010. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/22321>, acesso em: 23 set. 2025.
- SCHUTZ, David and TOLAK, Jurij. **Routledge handbook of election law**. New York: Routledge, 2023.
- AFFONSO SOUZA, C.; LEMOS, R. **Marco Civil da Internet: Construção e Aplicação**. 2016. Ebook.
- TAROUCO, Gabriela. Governança eleitoral: modelos institucionais e legitimação. **Cadernos Adenauer**, v. 15, n. 1, p. 229-243, 2014.
- TASSINARI, Clarissa. **Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação judiciária**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013.
- WALDRON, Jeremy. **Law and Disagreement**. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 282–289.